

**ЎЗБЕКИСТОНДА ҚАЙТА ИШЛАШ БОЖХОНА РЕЖИМЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ
ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Адбуганиев Бахтиёр Ёрмухаматович – ДБК Божхона институти

“Божхона назорати” кафедраси ўқитувчиси,

доцент, божхона хизмати полковниги

Бахтиёрова Нодира Бекзодовна – Божхона институти курсанти

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда қайта ишлаш божхона режимларидан фойдаланиш тартибини соддалаштириш ва оптималлаштириш тамойиллари ҳамда мазкур режимлардан кенг фойдаланиш истиқболлари ўрганилган. Шунингдек, мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини оширишда қайта ишлаш режимларининг ўрни ва аҳамияти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Қайта ишлаш божхона режимлари, хомашё, корхоналар, тайёр маҳсулот, қайта ишлаш саноати, иқтисодий ислохотлар, хизматлар экспорти, ишлаб чиқариш, имтиёз, идентификациялаш, қайта ишлаш маҳсулотларининг чиқиш нормаси.

Ҳозирги пайтда товарларни божхона режимларига жойлаштириш талаблари ҳамда шартларини соддалаштириш ва енгиллаштириш борасида қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, қайта ишлаш божхона режимларининг мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришдаги асосий ўрни, корхоналарнинг ишлаб чиқариш қувватларини максимал сарфлаган ҳолда янги иш ўринлари яратиш ва аҳолини иш билан таъминлашда, шунингдек, мамлакат хомашё ресурсларини тежашда намоён бўлади. Божхона ҳудудида қайта ишлаш режимини қўллашдан асосий мақсад шундан иборатки, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун ўз маҳсулот ва хизматларини тенг рақобат муҳитидаги халқаро бозорларда реализация қилиш ва бунинг натижасида миллий иқтисодиётда ишлаб чиқаришни ривожлантириш, шу билан бирга ишлаб чиқариш қувватларини хомашё билан таъминлаш ва қўшимча иш ўринларини яратишдан иборат. Шу сабабли ҳам, мазкур режимдан фойдаланиш кўрсаткичларини ошириш долзарб масалалардан биридир.

Бугунги кунда юртимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар замирида қайта ишлаш режимлари талаблари ва шартларини соддалаштириш ҳамда оптималлаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июндаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”

ПФ-6005-сон фармонида 2020-2023 йилларда божхона органлари фаолиятини ривожлантириш ва такомиллаштиришнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланган божхона соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани янада

такомиллаштириш борасида божхона режимлари, шу жумладан, «божхона худудида қайта ишлаш» божхона режимида қайта ишлаш маҳсулотларининг чиқиш нормасини идентификациялаш ҳамда баҳолаш услубияти тадбиркорлик субъектининг ўзи томонидан ишлаб чиқилиши белгиланиб, бу қайта ишлаш жараёнларини кескин соддалаштиради. Бу эса умумий ишлаб чиқариш, шу жумладан экспорт ҳажмининг ошишига ва қўшимча иш ўринларини яратилишига замин яратади. Шунингдек, мазкур божхона режими талабларини қайта кўриб чиқиш назарда тутилган [1].

Ўзбекистон Республикасида қайта ишлаш божхона режимларидан фойдаланишни ривожлантириш, божхонани иқтисодиётнинг асосий таянчларидан бирига айлантириш учун барча имкониятлар мавжуд. Ўзбекистон Марказий Осиё давлатлари орасида аҳоли сони жиҳатидан энг кўп эканлиги, унда арзон ишчи кучининг мавжудлиги, шунингдек, минтақадаги бошқа давлатларда республикамиздаги каби ишлаб чиқариш имкониятлари яхши ривожланмаган.

Хорижий давлатлардан Хитой Халқ Республикасини қайта ишлаш божхона режимидан энг самарали фойдаланаётган давлатлардан бири сифатида кўрсатиб ўтишимиз мумкин. Хитойда божхона худудида қайта ишлаш процедурасини қўллашда икки хил товарлардан фойдаланиш мумкин:

-хорижий буюртмачи товарларни ўзи етказиб беради ва товарлар ҳамда уларни қайта ишлашдан олинган тайёр маҳсулотга нисбатан эгалик ҳуқуқини сақлаб қолади. Хитойлик қайта ишловчига товарларни ишлаб чиқариш учун харажатларни (хомашё нархини чегириб қолган ҳолда) беради;

-қайта ишлаш учун товарларни хитойлик қайта ишловчи ўзи харид қилади ва тайёр маҳсулотни буюртмачига сотаётганда хомашёни харид қилиш учун сарфланган харажатларни қўшиб тайёр маҳсулотнинг нархини белгилайди.

Хитой Халқ Республикаси божхона органлари божхона операцияларини назорат қилиш бир қанча босқичларни босиб ўтган. Дастлаб назорат қоғоз кўринишида олиб борилган бўлса, бугунги кунга келиб “Н2010” божхона маълумотларини қайта ишлаш дастури ёрдамида амалга оширилмоқда, жумладан, қайта ишлаш божхона процедуралари ҳам шу дастур ёрдамида назорат қилинмоқда. Корхоналар қайта ишлаш жараёнларини бошлашдан аввал божхона органлари учун товарлар ҳисоби олиб бориладиган бухгалтерия китоби юритишлари зарур. Шунингдек, унда қайта экспорт қилинадиган маҳсулотлар сифатида импорт қилинган материалларнинг турлари ва миқдорларини қайд қилиниши, қайта ишлаш учун олиб келинган материаллар ва ҳосил бўладиган тайёр маҳсулотлар ўртасидаги миқдорий мослик ёки тафовут акс эттирилиши керак. Бундан ташқари, Хитой давлати амалиётида ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари қайта ишлаш процедуралари тўғрисида тўлиқ маълумотга эга бўлишлари учун оммавий ахборот воситалари орқали батафсил тушунтиришлар бериб борилади. Шунингдек, вақти-вақти билан минтақавий брифинглар ўтказилади. Мамлакат миқёсида эса ҳар йили ушбу масала бўйича ўқув машғулотлари ташкил қилинади ва қайта ишлаш жараёнида амалга ошириладиган транзакцияларни назорат қилиш мақсадида бошқа давлатлар божхона органлари билан ҳамкорлик қилади.

Божхона ҳудудида қайта ишлаш божхона режимига 2018 йилда қиймати 209 млн. 25 минг АҚШ доллариға тенг вази 518 минг тоннадаги товарлар расмийлаштирилган бўлса, бу кўрсаткич 2020 йилда мос равишда 175 млн. 148 минг АҚШ долларини ва 819 минг тоннани ташкил этган ёки

33 млн. 877 минг АҚШ доллариға камайган.

2018-2020 йиллар мобайнида 131 та корхоналар ўз фаолиятларида божхона ҳудудида қайта ишлаш божхона режимдан фойдаланишган бўлса, мазкур режим учун олиб келинган товарларнинг умумий статистик қиймати 452 025,84 минг АҚШ долларини ташкил этиб, умумий импорт ҳажмида 0,94% ни ташкил этган. 2020 йилда режимдан фойдаланишда асосий хомашё етказиб берувчи ҳамкор давлатлар Қозоғистон, Тожикистон, Туркманистон, Германия, Франция, Буюк Британия, Хитой ва Қирғизистон давлатлари бўлишган. Ўзбекистонда қайта ишловчи корхоналар томонидан энг кўп қайта ишланган чет эл товарларини буғдой, рухли қоришма, мисли қоришма, қора метал, бензин, нефт, дизел ёқилғиси, кунгабоқар ёғи ташкил этади.

Юқоридагилардан хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, Марказий Осиё давлатлари ўртасида Ўзбекистон саноати юқори ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш қувватларига эга саноатлардан биридир. Аммо қайта ишлаш учун олиб келинган товарлар таркибига эътибор қаратсак, товарлар тури жуда камлиги, товарларнинг асосий қисми давлат улуши мавжуд корхоналар томонидан қайта ишланиши ҳозирги кунда ўз ечимини кутаётган масалалардан биридир.

Куйида қайта ишлаш режимларини қўллашда юзага келаётган бир қатор муаммоларни келтириб ўтамиз:

Биринчидан, тадбиркорлик субъектларининг аксарият қисмида божхона ҳудудида қайта ишлаш божхона режими, унинг имкониятлари тўғрисида тушунчага эга эмаслигидир.

Иккинчидан, тадбиркорлик субъеклари томонидан қайта ишлаш божхона режимларида олиб келинган маҳсулотни қайта ишлаш маҳсулотида идентификация қилиш ва тайёр маҳсулотнинг чиқиш номасини белгилашда аниқ ишлаб чиқилган низом ёки йўриқнома мавжуд эмаслигидир. Бу эса ўз навбатида бир қатор тушунмовчиликларни ҳамда режимдан фойдаланиш кўрсаткичларининг пасайишига олиб келади.

Учинчидан, қонунчиликка мувофиқ, ушбу режимдан фойдаланиш учун буюртмачи билан қайта ишлаш шартномаси тузилиши лозим. Бунинг учун тадбиркорлик субъекти (қайта ишловчи) биринчи галда буюртмачини қидириб топиши, ундан қайта ишлаш учун хомашё етказиб бериш бўйича масалаларни ҳал қилиши лозим. Буюртмачилар эса қайта ишловчи учун хомашё топиб беришдан кўра, қимматроқ бўлса ҳам ортиқча ҳаракатларсиз тайёр маҳсулотга эга бўлишни афзалроқ кўришади.

Яъни амалдаги ҳолатда қайта ишлаш божхона режимларига фақатгина қайта ишлаш шартномалари орқалигина товарлар расмийлаштирилади.

Тўртинчидан, Божхона кодексининг 77-моддасида асосан, божхона ҳудудида қайта ишлаш божхона режимида жойлаштирилган, олиб кирилган товардан олинган қайта ишлаш маҳсулотини эквивалент товарни қайта ишлаш

орқали олинган бошқа товар билан, шу жумладан Ўзбекистон товари билан алмаштиришга, агар товарни божхона ҳудудида қайта ишлаш операцияси таъмирлашдан иборат бўлса, товарни божхона ҳудудида қайта ишлаш рухсатномаси асосида, шунингдек бошқа ҳолларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори асосида йўл қўйилади[4]. Аммо, амалиётда товарларни эквивалент компенсацияга алмаштириш тартиб-таомилларини тўлиқ тавсифловчи норманинг мавжуд эмаслиги, ТИФ иштирокчилари томонидан мазкур модданинг қўлланилмаслигига сабаб бўлмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, фикримизча, қайта ишлаш божхона режимларининг иқтисодий учун долзарблигини инобатга олган ҳолда, қайта ишлаш божхона режимларини қўллашга доир барча масалаларни қамраб олган алоҳида йўриқнома ёки низом ишлаб чиқилиши орқали тадбиркорлар учун режимдан фойдаланиш оммабоплигини таъминловчи, қайта ишлаш режимларини қўллашда юзага келадиган барча жараёнларни қамраб олган ҳуқуқий асоснинг яратилишига эришган бўламиз.

Қайта ишлаш божхона режимларидан фойдаланишнинг иккита асосий мезони мавжуддир. Биринчидан олиб келинган маҳсулотнинг қайта ишлаш маҳсулотида идентификация қилиш имконияти бўлса, иккинчидан тайёр маҳсулотнинг чиқиш номасини белгилашдир. Юқоридаги келтирилган мезонларни қўллашда божхона органлари томонидан оптимал ёндашувнинг ишлаб чиқилиши ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари учун вақт ва харажатларни камайишига, иқтисодий жараёнларнинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Тадбиркорлар томонидан ишлаб чиқилган қайта ишлаш маҳсулотларининг чиқиш нормаларини ҳаққонийлиги ва амалдаги чиқиш нормасига мувофиқ эканлигини назорат қилиш учун божхона органлари ўзларига маълум бўлган чиқиш нормаларини мақсадга мувофиқ эканлигини кўриб чиқиш ва хулоса бериш ҳамда товарни уни қайта ишлаш маҳсулотларида идентификациялаш учун ваколатли давлат органларига жўнатиш амалиётини жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Бунда корхоналарнинг фаолият туридан келиб чиқиб ваколатли давлат органларини белгилаш: масалан, Ўзтўқимачиликсаноат уюшмаси ўз таркибида Ўзбекистон тўқимачилик бозоридаги 1800 дан зиёд ишлаб чиқариш корхоналарини бирлаштиради. Ўзчармсаноат уюшмаси таркибидаги 300 га яқин корхоналардан 50 га яқини айнан чармни қайта ишловчи корхоналардир. Шунга ўхшаш Ўздонмаҳсулот АЖ, Ўзбекнефтгаз АЖ, Ўзбекозиқовқатхолдинг холдинг компанияси, Ўзёғмойсаноат уюшмаси ҳамда Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги кабиларни мисол қилиб келтиришимиз мумкин.

Хорижий буюртмачи мавжуд бўлмаганда ҳам божхона ҳудудида қайта ишлаш божхона режимидан фойдаланишга рухсат бериш, яъни, экспорт шартномалари билан ҳам божхона ҳудудида қайта ишлаш божхона режимига товарларни расмийлаштириш имкониятини тақдим этиш мақсадга мувофиқдир.

Жаҳон божхона кодекси дея эътироф этилган “Божхона процедураларини соддалаштириш ва уйғунлаштириш тўғрисидаги халқаро конвенция (Киото конвенцияси)”га асосан қайта ишлаш режимлари икки тоифага божхона ҳудудида қайта ишлаш ва ички истеъмол учун қайта ишлаш процедураларига

ажратилган. Миллий қонунчилигимизда ички исътемомл учун қайта ишлаш процедурасини жорий этиш маҳаллий тадбиркорларимизнинг ички ишлаб чиқариш қувватларини кучайтириш, хорижий ишлаб чиқарувчилар ва уларнинг инвестицияларини жалб қилиш, халқаро кўрсаткичларда Ўзбекистоннинг рейтингини ошириш шунингдек давлат бюджетига солиқ тушумларининг ўсиши ҳамда аҳолини сифатли маҳсулотлар ва бўш иш ўринлари билан таъминлашда катта аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июндаги

ПҚ-6005-сонли — «Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида» ги фармони.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 20 январдаги ЎРҚ-400-сонли — Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодексини тасдиқлаш тўғрисидаги Қонуни.

“Божхона тартиботларини соддалаштириш ва уйғунлаштириш тўғрисида”ги халқаро Конвенция.- Киото, 03.02.2006 йил.